

O IMPACTO DA DISORTOGRAFIA NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA 6ª CLASSE DA ESCOLA PRIMÁRIA EM BENGUELA

THE IMPACT OF DYSORTHOGRAPHIA ON THE LEARNING OF 6TH CLASS STUDENTS AT PRIMARY SCHOOL IN BENGUELA

EL IMPACTO DE LA DISORTOGRAFÍA EN EL APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA DE BENGUELA

L'IMPACT DE LA DYSORTHOGRAPHIE SUR L'APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES DE 6E À L'ÉCOLE PRIMAIRE DE BENGUELA

RAFAEL CAPINGALA PAULINO

<https://orcid.org/0009-0005-0472-8503>

Mestre. Instituto Superior de Ciências da Educação. Benguela. Angola

rafaelcappingalapaulino@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

O presente artigo visa reflectir sobre a influência da disortografia no processo de aprendizagem dos alunos da 6ª classe da Escola Primária BG-1109, no Município de Benguela. Nesse contexto, procura-se analisar de que forma a disortografia afecta o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da referida escola. Dada a relevância do tema e com vista ao cumprimento do objectivo proposto, adotou-se uma abordagem qualitativa, operacionalizando-se os métodos analítico-sintético e indutivo-dedutivo, a pesquisa bibliográfica e o inquérito por entrevista.

Os resultados permitiram concluir que a disortografia, no processo de ensino e aprendizagem dos alunos em estudo, se caracteriza como razoável, tendo em conta que o processo avaliativo inclui a ortografia. Esta dificuldade tem contribuído para a existência de alunos com baixo rendimento e tem comprometido a compreensão dos conteúdos.

Relativamente às estratégias que os professores devem utilizar para minimizar a influência da disortografia, destacam-se: exercer o máximo de paciência, orientar os alunos a realizar cópias regulares e sensibilizá-los quanto à importância de escrever correctamente.

Palavras-chave: Influência, Disortografia, Processo de ensino-aprendizagem, Aluno.

ABSTRACTT

This article aims to reflect on the influence of dysorthography on the teaching-learning process of 6th grade student at Primary School BG-1109 – Municipality of Benguela, starting from an identified problem: to what extent does dysorthography influence the teaching-learning process of 6th grade students at the reference school. In this context, this text seeks to analyze the influence of dysorthography on the teaching-learning process of 6th grade students at the reference school. Given the relevance of the analysis in focus and, to achieve the proposed objective, pursuing a qualitative approach, theoretical and empirical methods were operationalized, including analytical-synthetic, inductive-deductive, bibliographic research, and interview survey. The results allowed us to conclude that dysorthography in the teaching-learning process of sixth-grade students at the school under study is characterized as reasonable, considering that the assessment process includes spelling, and this difficulty has contributed to the existence of low-performing students and compromised their understanding of the content.

Regarding the strategies that teachers should use to minimize the influence of dysorthography in sixth-grade students, they should be as patient as possible, instruct students to always make copies, and educate them on the importance of writing correctly.

Keywords: Influence, Dysorthography, Teaching-learning process, Student

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la influencia de la disortografía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de 6.º grado BG-1109 - Municipio de Benguela, a partir de un problema identificado. En este contexto, este texto busca analizar la influencia de la disortografía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 6.º grado en la escuela de referencia. Dada la relevancia del análisis en foco y, para alcanzar el objetivo propuesto, siguiendo un enfoque cualitativo, se operacionalizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo investigación analítico-sintética, inductivo-deductiva, bibliográfica y encuesta de entrevista. Los resultados nos permitieron concluir que la disortografía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado en la escuela en estudio se caracteriza como razonable, considerando que el proceso de evaluación incluye la ortografía, y esta dificultad ha contribuido a la existencia de estudiantes de bajo rendimiento y comprometido su comprensión del contenido. Respecto a las estrategias que deben utilizar los docentes para minimizar la influencia de

la disortografía en los estudiantes de sexto grado, debentener la mayor paciencia posible, instruir a los estudiantes a que siempre hagan copias y educarlos sobre la importancia de escribir correctamente.

Palabras-clave: Influencia, Disortografía, Proceso de enseñanza-aprendizaje, Estudiante.

RESUMÉ

Cet article vise à réfléchir à l'influence de la dysorthographe sur le processus d'enseignement-apprentissage des élèves de 6e année de l'école primaire BG-1109 - Municipalité de Benguela, à partir d'une problématique identifiée: dans quelle mesure la dysorthographe influence-t-elle le processus d'enseignement-apprentissage des élèves de 6e année de l'école de référence. Dans ce contexte, ce texte cherche à analyser l'influence de la dysorthographe sur le processus d'enseignement-apprentissage des élèves de 6e année de l'école de référence. Compte tenu de la pertinence de l'analyse en question et, pour atteindre l'objectif proposé, en pour suivant l'approche qualitative, des méthodes théoriques et empiriques ont été opérationnalisées, notamment l'analytique-synthétique, l'inductive-déductive, la recherche bibliographique et l'enquête par entretien. Les résultats nous ont permis de conclure que la dysorthographe dans le processus d'enseignement-apprentissage des élèves de 6e année de l'école étudiée est qualifiée de raisonnable, étant donné que le processus d'évaluation inclut l'orthographe, et que cette difficulté a contribué à l'existence d'élèves peu performants et a compromis leur compréhension du contenu. En ce qui concerne les stratégies que les enseignants devraient utiliser pour minimiser l'influence de la dysorthographe chez les élèves de sixième année, ils devraient être aussi patients que possible, demander aux élèves de toujours faire des copies et les sensibiliser à l'importance d'écrire correctement.

Mots-clés: Influence, Dysorthographe, Processus d'enseignement-apprentissage, Étudiant

INTRODUÇÃO

As dificuldades de aprendizagem específica afirmam-se como uma problemática cada vez mais frequente nos contextos educativos (Castro & Gomes, 2000) e, por isso, constituem motivo de particular preocupação por parte dos pais, professores e demais agentes educativos. A investigação sobre estas dificuldades evidencia amplas divergências na tentativa de melhor compreensão das suas causas e conseqüências. Os diversos estudos desenvolvidos neste domínio

têm permitido conhecer diferentes abordagens, terminologias e métodos, bem como delimitar o campo de incidência das dificuldades de aprendizagem específica.

Uma dificuldade de aprendizagem refere-se a um atraso ou desordem no desenvolvimento de um ou mais processos de fala, linguagem, leitura, escrita, aritmética ou outras áreas escolares, resultante de uma desvantagem causada por uma possível disfunção cerebral e/ou distúrbios emocionais ou comportamentais (Nunes & Santos, 2005).

Segundo estes autores, as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem específica evidenciam uma discrepância entre o seu potencial de aprendizagem e o desempenho real, apresentando atraso académico, problemas estes não relacionados com deficiências sensoriais. Defendem que estas dificuldades estão associadas a processos relacionados com a linguagem e o rendimento académico, necessitando de métodos diferenciados de aprendizagem para que os resultados sejam positivos.

A disortografia compreende erros exclusivamente na escrita, sem que estes se verifiquem na leitura. Uma criança que manifesta disortografia não lê obrigatoriamente mal, embora este problema possa surgir em simultâneo. Ou seja, a disortografia pode manifestar-se independentemente de haver alterações na leitura (Torres & Fernández, 2001).

Os erros mais comuns são: inversão, confusão, repetição, adição e ligação. Quanto aos erros de expressão, destacam-se frases mal estruturadas ou incompletas, falta de concordância dos tempos verbais em género e número, erros de pontuação e acentuação, utilização inadequada das palavras homófonas e articulação incorrecta das ideias.

A motivação para a presente abordagem prende-se com o facto de se observar na escola em estudo um elevado número de alunos com problemas de escrita condizentes com as características da disortografia. Tal situação revela-se preocupante, uma vez que, ao nível em que se encontram os alunos, o principal modelo de avaliação recorre mais a meios escritos do que orais, e erros constantes podem distorcer a expressão de uma ideia ou pensamento. Considera-se que a ortografia é de capital importância para a apropriação de conhecimentos. Na classe em referência, que constitui o trampolim para outro ciclo de aprendizagem, os alunos não podem escrever com muitos erros, sob pena de comprometerem o aproveitamento académico e a clareza das suas produções.

Nesse contexto, procura-se analisar a influência da disortografia no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 6ª classe da escola em referência. Dada a relevância do tema e visando o cumprimento do objectivo proposto, optou-se por uma abordagem qualitativa,

operacionalizando-se métodos teóricos e empíricos, entre os quais se destacam os métodos analítico-sintético, indutivo-dedutivo, a pesquisa bibliográfica e o inquérito por entrevista.

A DISORTOGRAFIA ENQUANTO DIFICULDADE NA ESCRITA

Definimos etimologicamente o conceito de disortografia em conformidade com os trabalhos referentes a este distúrbio apresentados por investigadoras de expressão da língua portuguesa. Coelho (2014) considera que o termo deriva da composição do prefixo grego “dis”, com a ideia de desvio ou dificuldade; “orto”, significando correcto; e “grafia”, referente à escrita. Ou seja, a disortografia define-se como um transtorno relacionado com dificuldade na escrita, caracterizado por um conjunto de erros na composição escrita.

No que concerne à definição propriamente dita, Serra (2008) considera disortografia a designação atribuída às dificuldades de aprendizagem especificamente relacionadas com a aquisição da ortografia e sintaxe, com sinais e repercussões no âmbito da composição textual.

Para o presente estudo, adoptou-se a definição globalizante destas concepções, segundo a qual a disortografia é um transtorno específico da composição escrita, resultante de uma perturbação na aquisição da ortografia e sintaxe, caracterizando-se por um conjunto de erros na escrita e pela dificuldade persistente e recorrente em organizar, estruturar e compor textos escritos.

A disortografia compreende erros exclusivamente na escrita, sem que estes se verifiquem necessariamente na leitura. Uma criança que manifesta disortografia não lê obrigatoriamente mal, embora esta dificuldade possa surgir em simultâneo. Ou seja, a disortografia pode manifestar-se independentemente de haver ou não alterações na leitura (Torres & Fernández, 2001).

Por outro lado, na disortografia, ficam afectadas a composição e o conteúdo da palavra, deixando-se de lado os aspectos relativos à forma e ao traçado implicados na escrita (Torres & Fernández, 2001). Fonseca (1999 in Cruz, 2009) considera que a disortografia ocorre quando o indivíduo apresenta perturbações nas operações cognitivas de formulação e de sintaxe. Apesar de comunicar oralmente, poder copiar e revisualizar palavras e conseguir escrevê-las quando ditadas, o indivíduo não consegue organizar nem expressar os seus pensamentos segundo as regras gramaticais.

Os erros mais comuns são: inversão, confusão, omissão, repetição, adição, ligação, separação, assimilação e escrita em espelho. Quanto aos erros de expressão, destacam-se frases mal estruturadas ou incompletas, falta de concordância dos tempos verbais em gênero e número, erros de pontuação e acentuação, utilização inadequada das palavras homófonas e articulação incorrecta das ideias.

TIPOS DE DISORTOGRAFIA

Baseando-se na sintomatologia e etiologia do distúrbio, e recorrendo aos trabalhos desenvolvidos por Fernández (2001, p. 86), apresentam-se sete tipos de disortografia:

- **Disortografia temporal** – caracterizada pela incapacidade de se ter percepção, ordenação e separação claras dos aspectos fonémicos da cadeia falada.
- **Disortografia perceptivo-cinestética** – caracterizada pela dificuldade em analisar as situações cinestéticas que intervêm na articulação, verificando-se, deste modo, substituições no ponto e modo de articulação dos fonemas.
- **Disortografia cinética** – caracterizada pela incapacidade de sequenciar os fonemas do discurso, verificando-se, neste caso, erros de união ou separação.
- **Disortografia visuo-espacial** – caracterizada pela alteração perceptiva da imagem dos grafemas ou conjuntos de grafemas, ocorrendo rotações e inversões de letras diferenciadas pela posição no espaço, como nos casos de troca de [p] por [d] e de [d] por [q]; substituições de grafemas semelhantes nas suas características, como [m] por [n] e [o] por [a]; e confusão com fonemas que admitem dupla grafia, como [ch] por [x] e [s] por [z].
- **Disortografia dinâmica**, também denominada disgramatismo – caracterizada pela alteração da expressão escrita das ideias e da estruturação sintáctica das mesmas.
- **Disortografia semântica** – caracterizada pela alteração da análise conceptual, do uso de elementos diacríticos ou do recurso a sinais ortográficos.

CAUSAS DA DISORTOGRAFIA

A ocorrência de um distúrbio de expressão e composição escrita encontra-se relacionada com numerosos factores intrínsecos e extrínsecos ao sujeito. Como sublinha Sesink (2007), as dificuldades na composição escrita não são causadas por défice intelectual nem por questões pessoais, tais como preguiça, desmotivação ou desinteresse.

Segundo Sadock e Sadock (2009, p. 41), as causas apontadas para a disortografia são muito semelhantes àquelas geralmente assinaladas para a dislexia. Entre estas encontram-se, por exemplo, causas de ordem hereditária e genética, consideradas determinantes nas dificuldades de aquisição da escrita.

Por seu lado, com base nas capacidades necessárias para uma correcta aprendizagem da escrita e da ortografia, Torres e Fernández (2001, pp. 80-81) identificaram cinco tipos de causas para a ocorrência ou desenvolvimento da disortografia: causas de tipo perceptivo, intelectual, linguístico, afectivo-emocional e pedagógico.

No que se refere às causas de tipo perceptivo, estas aludem a deficiências ao nível espaço-temporal, na percepção e na memória visual e auditiva, podendo ser apontadas como responsáveis pelas dificuldades na orientação das letras, discriminação de grafemas, sequenciação, ritmo, discriminação e memória auditiva.

Quanto às causas de tipo intelectual, a saber, défice ou imaturidade intelectual necessárias para a realização de operações de carácter lógico-intelectual, determinantes no acesso à aprendizagem do código de correspondência grafema-fonema, um atraso ou distúrbio deste tipo poderá perturbar o conhecimento e a distinção dos elementos linguísticos referentes à sílaba, à palavra e à frase.

Relativamente às causas de tipo linguístico, especificamente aquelas relacionadas com dificuldades na articulação, deficiente conhecimento ou utilização de vocabulário, Torres e Fernández (2001) afirmam que a escrita será igualmente defeituosa, caracterizando-se por numerosos erros.

No tocante às causas de tipo afectivo-emocional, relacionadas com o nível de motivação para a escrita, as autoras referem que, apesar de a criança possuir boas capacidades perceptivas, lógico-intelectuais e linguísticas, a falta de motivação pode gerar momentos de desconcentração suficientes para a ocorrência de erros na escrita.

Finalmente, Torres e Fernández (2001) consideram que as causas de tipo pedagógico surgem frequentemente como factor determinante na etiologia das dificuldades da escrita, particularmente quando há desajuste entre os métodos e técnicas aplicados e as necessidades ou ritmo de aprendizagem das crianças.

CARACTERÍSTICAS DA DISORTOGRAFIA

Como afirma Selikowitz (2010), existem três tipos de dificuldades que podem tornar a escrita incompreensível: as dificuldades associadas à aprendizagem específica da escrita; as dificuldades relacionadas com a caligrafia; e, finalmente, a presença de um distúrbio de linguagem, em que o texto apresenta tantos erros que as frases ou palavras entre si deixam de fazer sentido.

Caracterizando-se a disortografia, segundo Weiss e Cruz (2007), pela presença de dificuldades nos processos cognitivos subjacentes à composição, nomeadamente na geração de conteúdo, produção, planificação, tradução e revisão de textos, os trabalhos escritos apresentam-se geralmente curtos, com organização pobre, pontuação inadequada e fraca articulação e encadeamento das ideias.

Entre as características mais comuns da disortografia, Serra (2008, p. 28) refere que “as frases encontram-se mal estruturadas, inacabadas, apresentam falta de elementos, repetição de palavras, vocabulário muito pobre, erros de pontuação e de concordância, expressão de ideias muito sucinta, estilo telegráfico, articulação incorrecta de ideias, divisão incorrecta de orações, utilização imprópria de tempos verbais e dificuldades em identificar categorias gramaticais”.

No que concerne aos erros ortográficos, Galaburda e Cestnick (2003, cit. em Crenitte, 2008, p. 84) salientam que a disortografia se caracteriza pela dificuldade em fixar as formas ortográficas das palavras, com substituição de grafemas e dificuldade em memorizar regras e padrões ortográficos, resultando em problemas na produção de textos. Serra (2008, p. 28) acrescenta que tais erros podem ocorrer ao nível da sílaba ou da palavra, manifestando-se através de substituições, inversão da ordem das letras e repetições de palavras.

Weiss e Cruz (2007) afirmam que este transtorno da escrita é fundamentalmente caracterizado por trocas de natureza ortográfica, como por exemplo [ch] em vez de [x], [s] em vez de [z] ou vice-versa; aglutinação indevida de duas palavras, como [de repente] em vez de [de repente]; fragmentações, tal como [embaraçar] escrito erroneamente; inversões, como [mu] em vez de [um]; e omissões, como [bejo] em vez de [beijo].

DISORTOGRAFIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A presença de um distúrbio de linguagem pode compreender, para além das dificuldades directamente associadas ao distúrbio, dificuldades em todo o desenvolvimento do indivíduo, incluindo a idade adulta (Shaywitz, 2008, p. 19). Relativamente às consequências de um distúrbio de expressão e composição escrita, podemos apontar, conforme a génese ou circunstância deste, a manifestação de diferentes tipos de repercussões na criança ou no jovem.

A primeira consequência relativa à presença de um distúrbio de disortografia reporta-se, naturalmente, à dificuldade ou demora na aquisição da expressão escrita. Nordmann (2008, p. 180) refere que este atraso na aquisição da escrita, que já pode ser visível no decurso do primeiro ano de escolaridade, caracteriza-se, mesmo depois de a criança ter aprendido a escrever, pelo tempo excessivo necessário para concluir os seus trabalhos, em comparação com os seus colegas.

Outro problema visível nesta fase prende-se com dificuldades na formação de palavras, distribuição das frases ou do texto na folha, repetições, omissões, pontuação incorrecta ou inexistente, erros no uso de maiúsculas e minúsculas, escrita em espelho e escrita da esquerda para a direita.

Paralelamente, vários investigadores apontam que a disortografia pode manifestar consequências associadas à presença habitual de outros transtornos ou distúrbios, como a dislexia, disgrafia, disnomia, défice de lateralização, memória ou atenção com ou sem hiperactividade.

Por outras palavras, no que concerne à disortografia em comorbidade com outro transtorno ou distúrbio, a criança ou jovem, além das dificuldades manifestadas na aquisição e expressão escrita, poderá também apresentar dificuldades na aquisição da leitura ou do traçado escrito; incapacidade em nomear pessoas ou objectos; problemas de

orientação espacial; dificuldades na retenção ou recurso à memória de trabalho, predominantemente na memória de longo prazo; e uma capacidade reduzida de manutenção e focalização da atenção, acompanhada ou não por comportamento hiperactivo ou mesmo por transtorno disruptivo opositor desafiante (Sadock & Sadock, 2009; Popp, 2004; Montgomery, 1997).

Relativamente à manifestação do transtorno de disortografia ao longo do percurso escolar, vários autores apontam consequências ao nível psicológico, social, educacional e psicossomático. Popp (2004) e Nordmann (2008) afirmam que frequentemente acompanham o distúrbio da expressão escrita outras perturbações emocionais, nomeadamente fraca auto-imagem, medos, extrema timidez, assim como sintomas psicossomáticos, tais como dores de barriga, enjoo e perturbações do sono. Sadock e Sadock (2009, p. 41) descrevem inclusive casos graves em que se verificaram situações depressivas, com crescente isolamento social e desespero individual.

Como consequência das experiências de insucesso escolar, Nordmann (2008) alerta para o desencadeamento de medos, desmotivação escolar, interesses divergentes dos escolares e, em casos mais graves, bloqueio ou recusa na realização das tarefas propostas na escola.

Lamônica (2008) alerta ainda para as severas repercussões futuras decorrentes das dificuldades escolares, tais como sentimento de fracasso, falta de auto-estima, desespero e derrota do indivíduo enquanto aluno. Diversos autores também apontam para a existência de graves problemas relacionados com a disortografia, sobretudo quando há falta ou intervenção reeducativa tardia.

Diante destas consequências, apresentam-se a seguir algumas actividades que podem contribuir para estimular o aluno:

Leitura livros de rima é uma maneira maravilhosa de desenvolver a consciência fonológica;

Usar blocos LEGO o bloco lego, é uma actividade muito importante, ela serve para criar palavras e desmontá-las;

Montar colectivamente a letra de uma música ou poema (cada criança terá 1 palavra para colocar na ordem certa). Ou seja, neste caso, desfaz-se a letra de uma música ou poema estudada, posteriormente a criança coloca as letras no seu devido lugar.

Avaliação da disortografia

Quanto às avaliações, pode considerar-se a realização de um teste de escrita a uma criança ou jovem com atraso ou distúrbio de linguagem quando este apresenta, na idade própria da aprendizagem da escrita, um desvio-padrão inferior à média, tendo em consideração a idade, escolaridade e quociente de inteligência do educando (Selikowitz, 2010, p. 90).

O teste de escrita, propriamente dito, envolve normalmente exercícios em que a criança ou jovem deve escrever palavras ditadas e reconhecer se a palavra impressa está correcta ou incorrecta, fornecendo instrumentos capazes de identificar o tipo de disortografia de acordo com os erros ortográficos e a frequência da sua ocorrência na escrita.

Paralelamente a esta classificação, estes testes têm igualmente como finalidade recolher informações sobre a capacidade de memorização das palavras, assim como acerca dos tipos de omissões, inversões, confusões, adições, repetições, ligações, separações, substituições e assimilação de concordâncias em género, número, tempo ou pessoa.

Do mesmo modo, Torres e Fernández (2001, p. 91) sugerem três modalidades para a recolha de informações sobre a escrita da criança: a cópia de palavras e textos; o ditado de palavras e textos; e a escrita espontânea, na qual a criança é solicitada a redigir um texto de sua autoria.

INTERVENÇÃO E REEDUCAÇÃO

Ao buscar estratégias para intervir junto do sujeito portador de disortografia, verifica-se que diversos estudos apontam para uma organização da intervenção que contemple as dificuldades de escrita dos alunos, considerando a sua faixa etária e escolaridade (Coimbra, 2013).

O transtorno da disortografia pode ser plenamente percebido pelo professor a partir do momento em que os erros ortográficos, comuns na alfabetização, persistam para além do ano de escolaridade em que normalmente se observam. Embora não seja da sua competência estabelecer o diagnóstico de disortografia, o docente poderá adotar estratégias com vista a um melhor reconhecimento destes casos. Tais estratégias incluem, entre outras, a observação sistemática dos cadernos da turma, contendo registos de ditados

e/ou de textos espontâneos ou direcionados. Estas estratégias permitem identificar a incidência, recorrência e tipologia dos erros ocorridos na escrita.

Segundo Coimbra (2013), a intervenção do professor em matéria de disortografia deve contemplar etapas fundamentais, das quais se destacam: a avaliação dos trabalhos realizados em sala, complementada por uma observação direcionada e silenciosa do aluno; e a análise sócio-biológica, enfatizando o comportamento, atitudes e dificuldades em referência ao seu histórico escolar.

Para favorecer a aprendizagem dos alunos com disortografia, recomenda-se, em termos de estratégias pedagógicas, incentivar a memória visual por meio de recursos como cartazes de letras espalhados pela sala. Trabalhar a autoestima do aluno, elogiando especialmente quando este escreve correctamente, é igualmente de extrema importância. Quanto aos erros ortográficos propriamente ditos, é necessário que o professor observe as trocas que o aluno comete com maior frequência, de modo a planear e realizar actividades directamente relacionadas com as dificuldades identificadas.

O professor não deve encarar a dificuldade do aluno como algo insolúvel; pelo contrário, deve perspectivá-la como um desafio constante. Torres e Fernández (2001) afirmam que a intervenção destinada a minimizar as dificuldades enfrentadas por estudantes com disortografia deve incidir sobre duas áreas: a intervenção nos factores associados ao fracasso ortográfico e a correcção dos erros ortográficos específicos.

Entre as principais orientações para pais e professores, Zorzi (2008) sugere:

- A criança deve saber o que fez e por que precisa corrigir.
- Valorizar o empenho do aluno e não somente o desempenho.
- Proceder à correcção da ortografia sempre, evitando que a criança “fixe” formas incorrectas de escrita, mas utilizando critério na correcção dos textos produzidos, sem recorrer a borrões ou rabiscos com canetas coloridas.
- Dizer à sua filha ou ao seu filho que compreende a sua dificuldade e que estará sempre presente para o ajudar.
- Escolher uma escola de confiança, aberta a compreender as suas angústias, dúvidas e frustrações, e que possa traçar um plano de trabalho integrado ao processo de intervenção fonoaudiológica.

A partir destas recomendações, as condições de aprendizagem da criança com disortografia em sala de aula melhoram, proporcionando, assim, uma qualidade de vida escolar adequada e favorecendo a continuidade do desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem, a qual deve sempre ocorrer num ambiente educacional acolhedor e estimulante para a criança.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

O presente estudo foi desenvolvido na Escola Primária e do I Ciclo do Ensino Secundário BG 1109, situada na província de Benguela, município de Benguela, Bairro Benfica, Rua 13, zona C. Enquadra-se numa pesquisa do tipo descritiva, que visa compreender uma situação ou problema a partir de estudos realizados, permitindo descrever fenómenos, identificar variáveis e investigar factos (Mendes, 2015). Para tal, utilizam-se diversas ferramentas que possibilitam alcançar respostas mais precisas sobre o tema em estudo.

Em termos de abordagem, privilegiou-se a qualitativa. Conforme Creswell (2010, p. 43), a abordagem qualitativa constitui “um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”. A pesquisa qualitativa procura compreender fenómenos humanos, obtendo uma visão detalhada e complexa por meio de uma análise científica realizada pelo investigador. Este tipo de pesquisa preocupa-se com o significado dos fenómenos e processos sociais.

Para a realização do estudo, optou-se pelos seguintes métodos de investigação: analítico-sintético, indutivo-dedutivo, pesquisa bibliográfica, observação e inquérito por entrevista, os quais permitiram uma compreensão aprofundada da temática em análise. Quanto à amostra, para garantir a sua relevância, seleccionaram-se intencionalmente três professoras da 6ª classe, correspondendo a 100% da população docente desta turma, e três membros da direcção da escola, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino, correspondendo igualmente a 100% da população diretiva, perfazendo um total de seis participantes.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta secção do trabalho apresentam-se, analisam-se e interpretam-se os resultados obtidos ao longo do trabalho de campo, o qual consistiu na recolha de dados mediante a aplicação de entrevistas aos membros da direcção e aos professores. Cumpre referir que os dados foram analisados de forma descritiva, tendo sido adoptada a abordagem qualitativa.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO POR ENTREVISTA DIRIGIDA AOS MEMBROS DE DIRECÇÃO

Questionados se gostam da sua profissão, o E1 afirmou que gosta, o E2 respondeu que sim e o E3 declarou igualmente que gosta. Considera-se de grande importância o prazer pelo exercício da profissão, na medida em que a actividade é realizada com amor, dedicação e zelo, trazendo inúmeros benefícios para aqueles que dela usufruem. No contexto escolar, a actividade exercida com alegria gera um ambiente estimulante, sendo o aluno o maior beneficiário.

Ao serem indagados se já ouviram falar sobre a disortografia, o E1 afirmou que sim, o E2 respondeu afirmativamente e o E3 igualmente confirmou. É fundamental que os professores detenham conhecimentos sobre os problemas que afectam os alunos, de modo a adoptar mecanismos eficazes para a sua resolução, considerando o paradigma da inclusão, que exige docentes preparados para lidar com diferentes dificuldades de aprendizagem.

Quando questionados sobre o que é a disortografia, o E1 afirmou tratar-se de uma desordem relacionada com a escrita correcta das palavras; o E2 referiu que é um transtorno da escrita que compromete a escrita correcta; e o E3 indicou que se trata de alunos que escrevem recorrentemente de forma errada. Etimologicamente, a ortografia consiste na escrita correcta das palavras, pelo que a disortografia se caracteriza como um transtorno que afecta esta escrita, manifestando-se na má acentuação, confusão de sons e ajuntamento de palavras.

A disortografia constitui uma alteração na planificação da linguagem escrita, provocando transtornos na aprendizagem da ortografia, gramática e redacção, mesmo quando o

potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo são adequados à sua idade (Associação Psiquiátrica Americana, 2000). Trata-se de um padrão de escrita que não segue as regras ortográficas convencionais da língua.

Quanto às causas da disortografia, o E1 afirmou desconhecer; o E2 atribuiu-a à pouca atenção dos professores aos erros frequentes dos alunos; e o E3 mencionou que resulta da falha de professores que permitem que o aluno escreva com erros sem corrigi-los. Torres e Fernández (2001, pp. 80-81) apontam cinco tipos de causas para a ocorrência ou desenvolvimento da disortografia: perceptiva, intelectual, linguística, afectivo-emocional e pedagógica.

Indagados se já receberam relatos sobre a presença de alunos disortográficos, o E1 respondeu que sim, o E2 igualmente confirmou e o E3 afirmou o mesmo. A existência de alunos com disortografia corrobora a ideia de que as dificuldades de aprendizagem afectam uma população heterogénea, podendo manifestar-se em diferentes etapas do percurso escolar, especialmente em classes em que a escrita é mais exigida e explorada.

Sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com disortografia, o E1 referiu que residem na falta de estratégias pedagógicas e na escassa paciência para corrigir erros constantes; o E2 indicou a carência de conhecimento de alguns professores sobre a disortografia e a forma de trabalhar com esses alunos; e o E3 afirmou que a principal dificuldade é a paciência para corrigir os mesmos alunos devido à frequência dos erros. Considera-se que, diante destas dificuldades, o professor deve estar munido de estratégias diferenciadas, adaptadas à idade cronológica e mental do aluno, utilizando os mecanismos mais apropriados à sua realidade, sendo a paciência um elemento indispensável.

Indagados sobre a colaboração dos pais ou encarregados de educação, o E1 afirmou que têm sido chamados; o E2 respondeu afirmativamente; e o E3 confirmou igualmente. Os pais ou encarregados constituem a extensão do professor em casa, devendo apoiar nas tarefas, acompanhar o desenvolvimento da escrita do aluno, corrigi-lo e incentivá-lo, facilitando a superação das suas dificuldades.

As principais sugestões para orientar os pais, segundo Zorzi (2008), são:

- Dizer ao filho ou à filha que se compreende a sua dificuldade e que estarão sempre presentes para ajudar;
- Garantir um ambiente sem pressões extremas nem exigências excessivas que a criança não poderá cumprir;
- Apoiar nas tarefas e trabalhos escolares conforme a necessidade da criança, com paciência e compreensão, reconhecendo que ela faz apenas o que lhe é possível e não por desinteresse.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO POR ENTREVISTA DIRIGIDA ÀS PROFESSORAS

Questionadas sobre o gosto pela profissão, a E1 afirmou que gosta, a E2 confirmou que também gosta, e a E3 afirmou apreciar a profissão que exerce. Observa-se que o gosto pelo trabalho reflete-se positivamente no ambiente escolar, beneficiando o docente, os colegas e, sobretudo, os alunos, que usufruem de um professor motivado, dedicado e criativo.

Quando solicitadas a falar sobre a disortografia, a E1 e a E3 afirmaram já ter ouvido falar, enquanto a E2 desconhecia a dificuldade. É fundamental que os professores possuam conhecimentos sólidos sobre os problemas de aprendizagem que podem afetar os alunos, de modo a adotar estratégias adequadas à resolução destes desafios, considerando o paradigma da inclusão.

Sobre a definição de disortografia, a E1 afirmou tratar-se de alunos que escrevem com muitos erros; a E2 caracterizou como um problema que prejudica a escrita correcta das palavras; e a E3 referiu tratar-se de uma desordem da escrita. Com base na literatura, entende-se que a disortografia é um transtorno de aprendizagem específico que se manifesta em dificuldades na escrita, sobretudo na gramática, caracterizando-se por omissões de letras, substituição de sílabas, trocas de sons e aplicação incorrecta de regras gramaticais (Fernández et al., 2010).

Quanto às causas, a E1 mencionou défices em semântica e fonologia nas classes anteriores; a E2 referiu a falta de orientação dos professores quanto à acentuação e à escrita correcta; e a E3 apontou a má preparação das classes iniciais, ausência de apoio parental e dificuldades de processamento da escrita. Conclui-se que a disortografia pode

originar-se de aprendizagens iniciais incorrectas da leitura e da escrita, bem como de insegurança do aluno ao escrever, levando a erros ortográficos decorrentes de lacunas no conhecimento gramatical. Torres e Fernández (2001, pp. 80-81) destacam cinco tipos de causas: perceptiva, intelectual, linguística, afectivo-emocional e pedagógica.

No que se refere às características da disortografia, a E1 apontou falta de acentuação, confusão de sons e erros gráficos; a E2 destacou trocas de palavras com sons semelhantes, problemas de acentuação, dificuldades em redacção, ajuntamento e troca de letras; e a E3 assinalou má acentuação e confusão de sons. Geralmente, a disortografia manifesta-se pela falta de vontade de escrever e por dificuldades linguístico-perceptivas (troca de sílabas), visuo-espaciais (substituição ou omissão de letras), visuo-analíticas (não associação entre fonemas e grafemas), erros de conteúdo (junção de sílabas de duas palavras) e erros de aplicação das regras ortográficas.

Sampaio (2009, p. 129) descreve características recorrentes em indivíduos com disortografia:

- Trocas de letras com sons semelhantes: faca/vaca; chinelo/jinelo;
- Confusão de sílabas: encontraram/encontrarão;
- Adições e omissões: ventilador/ventilador; cadeira/cadera; prato/pato.

Sobre a presença de alunos com disortografia na sala de aula, todas as entrevistadas confirmaram sua existência. Isso corrobora a literatura, que indica que as dificuldades de aprendizagem acometem uma população heterogénea e podem estar presentes ao longo de todo o percurso escolar, sendo mais frequentes em contextos nos quais a escrita é mais exigida.

Quanto às dificuldades no ensino-aprendizagem dos alunos com disortografia, a E1 apontou a falta de paciência, enquanto a E2 e a E3 destacaram a necessidade de estratégias pedagógicas mais actualizadas, além da simples cópia. Assim, o professor deve dispor de estratégias diferenciadas (diferenciação pedagógica), considerando a idade cronológica e mental do aluno, sendo a paciência um elemento essencial.

As entrevistadas caracterizaram o impacto da disortografia como razoável, com E3 destacando que esta dificuldade contribui para baixo rendimento e comprometimento da compreensão dos conteúdos. Compreende-se que o domínio da escrita correcta das

palavras é essencial para a avaliação e para a compreensão do conteúdo; erros na escrita podem distorcer o significado das ideias, prejudicando o rendimento acadêmico.

Todas as entrevistadas afirmaram que a disortografia influencia negativamente o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo em classes onde a escrita correcta das palavras é rigorosamente avaliada, como nas 5ª e 6ª classes. Scliar-Cabral (2003) reforça que ler e escrever são processos essenciais para toda aprendizagem futura, e a sua deficiência provoca atrasos significativos na aquisição de conhecimento em várias áreas curriculares.

Quanto à participação dos pais ou encarregados de educação, todas as entrevistadas confirmaram que estes têm sido chamados a colaborar. Os pais atuam como extensão do professor em casa, auxiliando nas tarefas, acompanhando o desenvolvimento da escrita, corrigindo e incentivando o aluno, favorecendo a superação das dificuldades.

As principais sugestões para orientar os pais, segundo Zorzi (2008), Capellini, Cunha e Batista (2009), e Capellini, Conrad, Tegeiro, Cera, Gonçalves e Ferreira (2007), são:

Dizer à sua filha ou ao seu filho que entende a sua dificuldade e que estará sempre presente para ajudar. Escolher uma escola de confiança, aberta a compreender suas angústias, dúvidas e frustrações, e que possa traçar um plano de trabalho integrado ao processo de intervenção fonoaudiológica.

Garantir um ambiente sem pressões extremas e exigências excessivamente altas, que certamente a criança não poderá atingir. Ajudar nas tarefas e trabalhos escolares conforme a necessidade da criança, com paciência e compreensão, entendendo que ela faz somente o que pode e não porque não quer.

Sobre os procedimentos utilizados para minimizar a influência da disortografia no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, a E1 apontou os seguintes: ser o mais paciente possível, orientá-los a fazer sempre cópias e sensibilizá-los sobre a importância de escrever correctamente. A E2 indicou: ser mais paciente com os alunos, alertá-los sobre a necessidade de escrever correctamente as palavras e recomendar cópias. Por fim, a E3 destacou as cópias para que o aluno perceba como se escrevem correctamente as palavras.

No que concerne às estratégias utilizadas pelos professores, são válidas, mas não podem limitar-se apenas às cópias e sensibilização. É necessário explorar mais o trabalho da consciência fonológica, o estudo de palavras homógrafas e homófonas, a orientação espacial, de modo a que não juntem as palavras, a semântica dos alunos e, por fim, aproveitar a tendência da criança em brincar, incluindo actividades lúdicas adequadas ao contexto da escrita correcta das palavras.

As principais sugestões para orientar professores, descritas por Zorzi (2008), Capellini, Cunha e Batista (2009), Capellini, Conrad, Tegeiro, Cera, Gonçalves e Ferreira (2007), estão distribuídas do seguinte modo:

- Dizer à criança que se entende a sua dificuldade e que se fará o possível para ajudá-la.
- Compreender que crianças com disortografia necessitam de mais tempo para realizar tarefas escritas e, portanto, oferecer esse tempo adicional em sala de aula.
- Explicar à criança como a escrita e a ortografia funcionam, podendo depois utilizar a produção espontânea da própria criança (palavras e histórias breves) para explicar o que ocorreu com a escrita, promovendo, em seguida, a escrita ortográfica.
- Diferenciar os erros de ortografia das falhas de compreensão e da capacidade de elaboração de respostas, de modo que a avaliação incida sobre o conteúdo.
- A criança deve saber o que fez e por que precisa corrigir.
- Valorizar o empenho do aluno e não apenas o desempenho.
- Ajudar em provas escritas na leitura, para que a criança compreenda o texto.
- Usar provas orais como recurso adicional, caso a escrita esteja muito comprometida.
- Corrigir a ortografia sempre, não permitindo que a criança fixe formas incorrectas de escrita. O professor pode assinalar os erros ortográficos com pequenas marcas e solicitar que o aluno procure a grafia correcta num dicionário ou num ficheiro de palavras que o grupo de crianças da sala de aula poderá montar ao longo do ano.

Apresentação, análise e interpretação dos dados das aulas observadas

Quanto à atenção do professor aos erros ortográficos, no que tange à questão levantada, verificamos que têm observado as particularidades dos alunos. Entendemos que a atenção às particularidades constitui o primeiro passo para uma intervenção mais adequada, pelo que classificamos este quesito na escala de bom.

No que se refere à prontidão na correção quando o aluno escreve palavras de forma errada, observamos que os professores não têm muita paciência em corrigir os alunos. Demasiadas vezes deixam que os alunos escrevam de forma incorrecta, atitude que consideramos inadequada, na medida em que cabe ao professor orientar da melhor forma possível a escrita correcta e a acentuação correcta das palavras.

Relativamente à acentuação das palavras, constatamos que os alunos apresentam graves dificuldades neste aspecto. Sabemos que a má acentuação ou a ausência de acento distorce o sentido das palavras, comprometendo a sua compreensão. Por conseguinte, classificamos este indicador na escala de mau.

No que concerne à confusão de letras que possuem o mesmo som, durante as aulas observamos que este constitui o principal calcanhar de Aquiles dos alunos. Por exemplo, escrever “péssimos” em vez de “pecimo” demonstra, até certo ponto, o fraco trabalho de diferenciação entre palavras que possuem o mesmo som, mas grafia diferente, ou seja, palavras homófonas. Torna-se, portanto, necessário um trabalho mais aturado sobre a distinção de palavras com o mesmo som e escrita diferente.

Quanto à confusão de letras que possuem a mesma grafia, verificamos que os alunos cometem frequentes enganos entre palavras homógrafas, ou seja, aquelas que possuem a mesma grafia, mas significados diferentes. Tal facto comprova que os professores não exploram suficientemente a semântica, ou seja, o significado das palavras. Torna-se necessário que os professores trabalhem mais o significado das palavras, de modo que o aluno não descontextualize os termos no texto. Assim, classificamos este indicador na escala de mau.

Eis algumas actividades que podem ajudar a estimular os alunos:

- Brincar com sons: a criança senta-se no centro de uma roda com os olhos vendados. Um participante levanta-se, posiciona-se em qualquer lugar e imita o som de um animal em voz alta. A criança com olhos vendados deve então apontar com o dedo de onde provém a voz.
- Cantar canções e pedir às crianças que inventem palavras que rimem ou que comecem com o mesmo som. Esta actividade ajuda a memorizar as letras e favorece o aprendizado dos sons das palavras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disortografia é um transtorno específico da composição escrita, devido a uma perturbação na aquisição de ortografia e sintaxe, caracterizada por um conjunto de erros na escrita e pela dificuldade persistente e recorrente de organizar, estruturar e compor textos escritos.

A disortografia provoca um impacto negativo no desempenho académico geral, pois ler e escrever, enquanto processos de descodificação ou grafofonêmico e de codificação ou fonografêmico, ou seja, o reconhecimento das letras e os valores atribuídos aos grafemas no reconhecimento das palavras e a possibilidade de codificá-los, não constituem os únicos, nem os objectivos centrais da alfabetização. Todavia, são necessários para toda aprendizagem académica futura, sem os quais ocorreria um atraso na aquisição de conhecimento na maioria das áreas do currículo.

Os resultados do estudo apontam que a disortografia, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da escola em questão, é caracterizada como razoável, tendo em conta que o processo avaliativo compreende a ortografia. Esta dificuldade tem contribuído para a existência de alunos com baixo rendimento, bem como comprometido a compreensão dos conteúdos.

No que concerne aos procedimentos que os professores devem utilizar para minimizar a influência da disortografia nos alunos da 6ª classe da escola estudada, destacam-se: ser o mais paciente possível, orientar os alunos a fazerem sempre cópias e sensibilizá-los sobre a importância de escrever correctamente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarenga, E. M. (2012). *Metodologia de investigação da investigação quantitativa e qualitativa*, 2.ed. Assuncion: Gráfica Sab.
- Andrade, M. M. (2003). *Introdução a metodologia do trabalho científico*. 6ª Edição São Paulo Editora Atlas.
- Balboni, G. & Cubelli, R. (2011). *How to use psychological tests for functional diagnosis, the case of assessment of learning disabilities*. In Thomas Scruggs & Margo Mastropieri (Eds.), *Assessment and intervention*, Bingley, Emerald.
- Cardoso, M. R. C. A. (2011). *Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino básico: perspectivas dos professores*. Instituto Superior de Educação e Ciências. Lisboa.
- Correia, L. M. (1997). *Alunos com Necessidades Educativas Especiais nas Classes Regulares*. Porto: Porto Editora Lda .
- Coelho, D. T. (2014). *Dificuldades de Aprendizagem Específicas: Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia*. Porto: Areal Editores
- Cruz, V. (2009). *Dificuldades de Aprendizagem Específicas*. Lisboa: Lidel.
- Coimbra, B. C. M. (2013). *Disortografia, um modelo de intervenção*. Dissertação (Mestrado em Educação). Escola Superior de Educação de Frassinetti Paula.
- Capellini A. S.; Conrado T. L. B. C.; Tegeiro M. G., Cera M. L.; Gonçalves M.P. S.; Ferreira A. L. B. (2007). *Dificuldades de Aprendizagem: manual de orientação para professores e informativo para familiar*. Manuais de Orientação. Marília: Fundepe Editora.
- Creswell, J. W. W. (2010). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman.
- Capellini, A.S. Cunha V. L.O. & Batista A. O. (2009). *Avaliação e Intervenção da Disortografia baseada na semiologia dos erros: Revisão da Literatura*. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rcefac/2010nahead/196-09.pdf>. Acesso em jan.2017.
- Lamônica, D. (2008). *Disortografia, desafios para o aprendizado da escrita*. In Alexa Sennyey, Fernando Capovilla & José Montiel (Org.). *Transtornos de*

aprendizagem da avaliação à reabilitação. São Paulo, Editora Artes Médicas, pp. 75-81.

UNESCO. (1994). *Declaração de Salamanca e enquadramento da acção na área das necessidades educativas especiais*. Paris: UNESCO.

Nordmann, K. (2008). *Leserechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche. Ursachen, Merkmale und Interventionsmöglichkeiten im Überblick*. In Hans-Peter Färber, et al. *Lernen, Errinern, Vergessen, Erwerb und Verlust kognitiver Fähigkeiten*. Mössingen, KBF.

Marconi, M. A, Lakatos, E. M. (2011). *Fundamentos de Metodologia Científica*, 7ª Edição, São Paulo, Editora Atlas S.A.

Serra, H. (Coord.). (2008). *Estudos em necessidades educativas especiais – domínio cognitivo*. Porto, Gailivro.

Sadock, B & Sadock, V. (2009). *Kaplan & Sadock's concise textbook of children and adolescent psychiatry*. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.

Sesink, W. (2007). *Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten*. München: Oldenbourg.

Selikowitz, M. (2010). *Dislexia*. Alfragide: Texto Editores.

Siena, O. (2007). *Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e apresentação de trabalhos académicos*. Porto Velho.

Serra, H. e Nunes, G. & Santos, C. (2005). *Avaliação e diagnóstico em dificuldades específicas de aprendizagem – Pistas para uma Intervenção Educativa-Professores*. Lisboa Edições Asa, 1ª edição.

Torres, R. & Fernández, P. (2001). *Dislexia, Disortografia e Disgrafia*. Amadora: McGraw-Hill.

Torres, R. & Fernández, P. (2010). *Dislexia, Disortografia e disgrafia*. Amadora: McGraw-Hill

Weiss, A. & Cruz, M. (2007). *Compreendendo os alunos com dificuldades e distúrbios de aprendizagem*. In Rosana Glat (Org./Ed.), *Educação Inclusiva, cultura e quotidiano escolar*. Rio de Janeiro, 7Letras, pp. 65-78.

Zayas, A. C. (2010). *O Rumo das Investigações nas Ciências sociais*. Disponível em: <http://www.eumed.net/>.

Zorzi JL. (2008). Guia prático para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem:
dislexias e outros distúrbios. Pinhais: Melo